

OILA NUTQIDA QARG'ISHLARNING ETNOSOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589305>

Hamdamova Fotima Rahmatulla qizi.

Terdu Lingvistika: O'zbek tili 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Qarg'ishlarning bugungi kundagi ishlatilish darajasi, qarg'ish so'zining kelib chiqishi tarixi, ijobiy qarg'ishlar, salbiy qarg'ishlar, musulmonlarning qarg'ish ishlatish holatlari va oqibatlar, qarg'ishlarning 3 guruhga bo'linishi, qarg'ishlarda so'z magiyasi, obyektga o'tadigan qarg'ishlar, obyektga o'tmaydigan qarg'ishlar.*

Kalit so'zlar: *Qarg'ish, „Qir qar“ fe'li, „Devoni lug'otit turk“ „Qirg'a“, qirg'in so'zi, „Qadimgi turkiy so'zlar lug'ati“, so'z magiyasi, zamonaviy qarg'ishlar.*

O'zbek xalqi qadimiy urf-odatlar, an'analar, marosimlarga boy xalq. Nafaqat o'zbek xalqi balki, har bir xalqning o'zining kelib chiqish tarixi, madaniyati urf-odatlari an'analari bor. Ana shunday milliy qadriyatlar sirasiga qarg'ishlarni ham kiritish mumkin, sababi qarg'ishlarda ham xalqning orzu-armonlari, o'y-xayollari, kechmishlari aks etadi. Qadimda odamlar so'z magiyasiga ya'ni so'z sehriga qattiq ishonganlar hattoki hozirda ham ushbu qarash xalq orasida saqlanib qolgan. Xalq orasida olqishlar va qarg'ishlar mavjud bo'lib ularning o'z ishlatish o'rni bor. Olqishlar asosan ijobiy ahamiyatga ega bo'lib, biron bir yaxshi ishlarning boshida, safarga chiqayotganda, dasturxon atrofida yoki dehqonchilik bilan bog'liq holatlarda, to'y marosimlarida, tarvuz-qovun yeyotganda yoki ovqat yeb bo'lgach, yangi uyga ko'chib kirganda, ya'ni, ezgu maqsadlarni amalga oshirish jarayonida aytilgan. Shu o'rinda qarg'ish so'zining etimologiyasi to'xtalamiz. Qarg'ish-o'zbek folklorining mustaqil, qadimiy, an'anaviy janri bo'lib, asosan insonga yomonlik, o'lim tilash uchun qo'llanilgan. „Qarg'ish“ atamasi qadimgi turk tilida, „Qir, qar“ fe'li o'zagidan yasalgan. Mahmud Qoshg'ariyning „Devoni lug'otit turk“ asarida „Qir, qar“ so'ziga o'zakdosh qilib, „Qirg'a“ iborasining g'azab ma'nosida qo'llanganligiga izoh berilgan. Hozirgi tilimizda „Qir“ fe'li uchraydi, uning ma'nosi bitta qoldirmay yo'q qilish, yo'qotish ma'nosini anglatadi va qirg'in so'zi bilan o'zakdosh hisoblanadi. O'g'uz lahjasida gaplashadigan aholi o'rtasida ishlatiladigan „Qirg'iningni beray“, „Qirg'in tegsin“ kabi qarg'ishlardagi „g'in“ so'ziga yaqin bo'lib, ma'nosiga ko'ra yo'q qilish, o'lim tilash ma'nolarini ifoda etgan. Qarg'ishlar asosan insonga o'lim tilash uchun ishlatilganini sababli ham kattalar o'rtasida qo'llaniladi, kichik

yoshdagilar qarg'ish ishlatmaydilar. Bu borada jinslar tafovutiga e'tibor qilsak, qarg'ishlardan faqat ayollar ko'proq foydalanishadi. Oilada ota-onalar ham qarg'ashadi. Xalq orasida „Otaning qarg'ishi-o'q, Onaning qarg'ishi yo'q“ deyishadi. Alloh taolo farzandni otaning urug'idan bunyod qilib onaning qornida ulg'aytiradi, farzand ota tufayli yer yuziga tushadi, ota uning katta bo'lishi, yeb-ichishi uchun mehnat qiladi, ter to'kadi shu sababli otaning qarg'ishi o'q bo'lib, tegar ekan. Farzand otani rozi qishi farz sanaladi. Otaning qarg'ishi yomon deyishadi. Bunga misol qilib, qadim Shosh shahri yaqinida yashagan mashhur pir Zangi otaning o'z qizi Bibi Oyshaga norozi bo'lib aytgan gapi qizini baxtsiz, bevaqt hayotdan ko'z yumushiga sabab bo'ladi. Bibi Oysha suyukli yori „O'tror“ hokimi Qoraxon bilan uchrashish maqsadida otasidan ruxsat so'raydi. O'tasi nihoyat rozi bo'lib, fotihaga qo'l ochadi va „manzilinga yetgin, murodinga yetmagin“ deb, duo qiladi. Bu yerda ota farzandini qarg'amagandi balki, ozroq og'ringan edi xolos. Onalar esa farzandini ko'krak suti bilan katta qiladi, ana shu bergan oq suti barcha qarg'ishlarni kesib ketar ekan. Vaholanki, ular farzandlarini til uchida qarg'aydi. Xalq orasida „oq qilmoq“ iborasi uchraydi va bu qarg'ish ota-onaning tamomila farzandidan yuz o'girishini, voz kechishi sanaladi. Ammo musulmon xalqlar o'rtasida qarg'ish aytish hunik holat hisoblanadi. Mazlum bo'lgan kishi qarg'ash o'rniga shu kishiga Alloh taolodan insof, iymon so'rashi kerakligi uqtiriladi, musulmon, taqvodor kishi hech qachon qarg'amaydi.

Musulmon kishi kimdandir qattiq aziyat chekdi va o'sha kishini „xudoga soldim, xudoning o'zi ko'rsatsin“ deb qarg'ashi ham iymonli kishining ishi emas, bu holat solih bandalar uchun to'g'ri kelmaydigan vaziyat sanaladi. Ota-onalar, yosi katta keksalar tomonidan ijobiy qarg'ishlar ham ishlatiladi. Farzandlarining baxt-u kamolini, kelajagi porloq bo'lishini xohlaganlari uchun ham ijobiy qarg'ishlardan foydalanishadi. Masalan „Makkaga imom bo'lgur“, „Uning dinga to'lgur“, „Umring uzoq bo'lgur“ kabi. Qarg'ish aytuvchilarning yoshi, jinsi, oiladagi mavqei, turmush darajasi, ruhiy holatiga ko'ra turli ko'rinishda bo'ladi. Masalan obyektga o'tadigan qarg'ishlar ya'ni kishini tutadigan, obyektga o'tmaydigan qarg'ishlar ya'ni, kishini tutmaydigan qarg'ishlar.

Obyektga o'tadigan qarg'ishlarga musofir, keksa, mazlumlar, otalar, g'ariblarning qarg'ishlar kiradi.

Obyektga o'tmaydigan qarg'ishlarga esa onalarning, bo'lar-bo'lmasga janjal ko'taradigan og'zi shaloq ayollarning qarg'ishlari kiradi.

Qarg'ishlar xalqning etiqodiy qarashlari nuqtai nazaridan turlicha bo'lganligi sababli turli ko'rinishlarda bo'ladi, va folklorshunoslikda 3 guruhga bo'lib o'rganiladi.

1.Mifologik tasavvurlar bilan bog'liq qarg'ishlar: mifologik obraz, tushunchalar asosida yaratiladi.,„Jin ursin“ , „Alvastiga yo'liqqur“ , „Arvoh ursin“.

2.Turli jonsiz narsalar bilan bog'liq qarg'ishlar.Bunda xalq orasida hamma uchun muqaddas sanalgan narsalar tilga olinadi.,„Non ko'r qilsin, „Sut ko'r qilsin“ „Nonning uvoli tutsin“ kabi qarg'ishlar ishlatilgan.

3.Tabiat dunyosi bilan bog'liq qarg'ishlar.Xalq orasida ishlatiladigan qarg'ishlardan o'simlik dunyosi va hayvonot olamiga bog'liq bo'lgan qarg'ishlar ham mavjud.Masalan „Xa ko'zinga gul tushgur “ qarg'ishi bor.Qadimdan momolarimiz yosh bolalarni guldan uzoqda tutishgan,sababi qizil gul kuchli sehr-jodu qudratiga ega bo'lib, qadimiy tasavvurlarga ko'ra yovuz kuchlarni , jinlarni o'ziga chaqirib olib, jonli narsalarga ayniqsa,insonlarga zarar yetkazuvchi o'simlik hisoblangan.

Bugungi kunda zamonaviy qarg'ishlar haqida ham gapirsak bo'ladi.Zamon to'xtovsiz rivojlanishda ekan bevosita bu hodisa tilga ham o'zining ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.Ayniqsa global muammolaridan biri bo'lgan korxonada virus kasalligi tarqalgan vaqtda.Masalam „,Iloyim ko'chaga maskasiz chiqqur“, „,Iloyim Ucell tutkur“, „,Interneting 2G bo'lgur“ kabi zamonaviy qarg'ishlarni yoshlar tilida uchratishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.Sarimsoqov Olqishlar va qarg'ishlar, Toshkent,
2. T.Mirzayev, B.Sarimsoqov, A.Musoqulov O'zbek xalq og'zaki ijodi T.,„Sharq“ 2005.
3. O.Madayev O'zbek xalq og'zaki ijodi T.,„Mumtoz so'z“ 2010.
4. Z.Masharipova O'zbek xalq og'zaki ijodi, Toshkent,2008,71-b.
5. A.Omonturdiyev Profassional nutq evfemikasi Toshkent „Fan“ nashriyoti,2006, 250-b.
6. Dis.nat.lib